

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лазарева И.Е.,

аспирант, ассистент кафедры банковского дела

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлен концептуальный подход к управлению финансовой стабильностью предприятий, основанный на общесистемном подходе к управлению и теории функциональных систем и предусматривающий осуществление управленческого влияния на сложившуюся на принципах теории функциональных систем систему обеспечения финансовой стабильности предприятий. Разработанный подход даёт возможность повысить эффективность управления финансовой стабильностью предприятий, что будет способствовать обеспечению их устойчивого функционирования, а также обеспечит возможность адаптироваться к колебаниям внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: *финансовая стабильность предприятий, управление финансовой стабильностью предприятий, сбалансированное состояние, общесистемный подход, теория функциональных систем*

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

Lazareva I.E.,

postgraduate student, assistant of the department of banking

SO HPE «Donetsk national university of economics and

trade named after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article formulates a conceptual approach to managing the financial stability of enterprises, based on a system-wide approach to management and the theory of functional systems, and provides for the implementation of managerial influence on the system of ensuring the financial stability of enterprises that has developed on the principles of the theory of functional systems. The approach that has been developed makes it possible to improve the efficiency of managing the financial stability of enterprises, which will contribute to ensuring their sustainable functioning, as well as provide an opportunity to adapt to fluctuations in the external and internal environment.

Keywords: *financial stability of enterprises, management of financial stability of enterprises, balanced state, system-wide approach, theory of functional systems*

Постановка задачи. Одним из главных стратегических элементов управления предприятием является управление его финансовой стабильностью. Усложнение социально-экономических процессов требует совершенствования и разработки новых подходов к управлению финансовой стабильностью и развития управленческих концепций.

Актуальность исследования. Обеспечение стабильного функционирования предприятий в трансформационных экономических условиях хозяйствования обуславливает необходимость формирования подхода к управлению финансовой стабильностью, который содержит выводы об основных угрозах и опасностях, сформулированных стратегических и оперативных задачах, расставленных приоритетах в осуществлении организационной и исполнительской деятельности в сфере финансовой стабильности, отражённое влияние особенностей осуществления деятельности на возможность обеспечения стабильности, определённые задачи и способы деятельности структур, обеспечивающих финансовую стабильность предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты управления финансовым состоянием предприятия рассматривались в трудах ряда учёных-экономистов: Андрияновой Н.Е., Арсеньевой В.А., Бердниковой Л.Ф., Васильева Ю.С., Гребенщиковой И.Д., Ильясовой М.К., Кишкань Ю.Н., Кукареко В.А., Одинцова Б.Е., Тебекина А.В., Тоузани, Т., Хадарцева А.А. и др. Несмотря на широкий спектр исследований по указанной тематике, процесс управления финансовым состоянием, в частности, финансовой стабильностью предприятий, требует дальнейшего исследования.

Цель данного исследования – разработка концептуального подхода к управлению финансовой стабильностью предприятий.

Изложение основного материала исследования. При управлении финансовой стабильностью предприятий на современном экономическом этапе развития необходимо становится формирование новой парадигмы управления, то есть формирование такого состояния концепции, которая должна соответствовать требованиям по обеспечению и гарантированию финансовой стабильности предприятия, его устойчивого функционирования на рынке и развития в будущем.

Концепция является основой модели управления, раскрывая управленческие идеи и замысел реализации мероприятий. Понимая это, можно утверждать, что концептуальная модель управления – это модель, представленная множеством понятий и связей между ними, определяющих смысловую структуру управления.

Основными элементами концептуальной модели управления являются:

- условия функционирования объекта, определённые характером его взаимодействия с внешней средой, а также между составляющими самого объекта;
- меры по улучшению функционирования объекта и цель управления этим объектом;
- определение составляющих управления и возможностей управления объектом.

Под концепцией управления финансовой стабильностью предприятий следует понимать систему теоретико-методологических взглядов на выполнение задач в сфере повышения уровня финансовой стабильности предприятия в текущем периоде и перспективе, которая раскрывает управленческие идеи и замысел реализации мероприятий по решению важнейших современных проблем в этой сфере. Концепция определяет основные принципы, направления, методы, инструменты, механизмы управления и обеспечения реализации мероприятий.

Концепция управления финансовой стабильностью предприятий как составляющей управления предприятия должна соответствовать современной научной парадигме в сфере исследований финансово-хозяйственного состояния предприятий, основываться на новейших исследованиях в области управления.

В результате исследования существующих парадигм управления [1-8] следует отметить, что новая парадигма управления финансовой стабильностью предприятий как теоретико-методологическая основа должна базироваться на определённых подходах и положениях, а именно:

1) в качестве объекта управления должна выступать финансовая стабильность предприятий как сложная, динамичная, открытая система;

2) во время управления финансовой стабильностью должно проводиться расширенное применение технологий и инструментария управления;

3) должно осуществляться формирование чёткой организации управления, использование новых подходов к управлению финансовой стабильностью;

4) управление финансовой стабильностью предприятий должно ориентироваться на достижение соответствующих критериев эффективности;

5) во время управления финансовой стабильностью предприятий главная управленческая роль должна отводиться человеку, поскольку только человек может быстро принять решение по управлению предприятием и получить желаемый результат на основе целесообразности конкретных действий.

Целесообразность формирования нового современного подхода к управлению финансовой стабильностью предприятий объясняется требованиями к её созданию, которые формируются на основе учёта следующих особенностей:

1) современные особенности развития экономики характеризуются конкуренцией во всех сферах, динамизмом, сложностью и непредсказуемостью, поэтому возникает необходимость перестройки системы управления предприятиями путём разработки концептуальных подходов к организации системы управления финансовой стабильностью

предприятия, которая обладала бы свойствами адаптивности, гибкости, маневренности и приспособляемости к неопределённости среды;

2) определяя требования к созданию концепции управления финансовой стабильностью предприятий, целесообразно учитывать то, что для успешного длительного функционирования на рынке, который практически всегда в условиях рыночной системы хозяйствования имеет элементы неопределённости и рискованности, предприятия должны удовлетворять постоянно меняющиеся желания потребителей, при этом для обеспечения своей жизнедеятельности быть прибыльными;

3) поскольку предприятие является открытой социальной системой и его функционирование зависит от действия человека, который принимает управленческое решение, то признание социальной ответственности менеджмента перед сотрудниками и обществом должно быть одним из ключевых аспектов современных взглядов [8, с. 426-427].

Новизна разработанного подхода к управлению финансовой стабильностью предприятий заключается в следующем:

1. Современное управление финансовой стабильностью предприятий должно основываться на теории системного подхода.

Применение теории систем в управлении предоставляет возможность рассматривать финансовую стабильность с биполярной позиции взаимодействия и взаимовлияния её внутренних составляющих и внешней среды. Кроме того, концепция базируется на применении как общенаучного системного подхода, так и подхода на основе функциональных систем. Именно рассмотрение финансовой стабильности как функциональной системы с отдельными составляющими предоставляет возможность во время управления обеспечить ей приспособляемость (адаптивность) к изменениям внешней среды. Причём процесс адаптации касается как самой системы, так и отдельных её составляющих, то есть могут отражаться изменения как в одной, так и во всех отдельных подсистемах.

2. Финансовая стабильность предприятий рассматривается в двух аспектах, а именно:

2.1. Как сбалансированное состояние, обеспечивающее стабильное функционирование предприятий на рынке в более-менее стабильных условиях функционирования с незначительными угрозами.

2.2. Как защитная финансовая стабильность предприятий – состояние, которое обеспечит адаптивность предприятий в кризисный период в определённых пределах переменных, характеризующих состояние динамического равновесия.

Таким образом, разработан общий концептуальный подход к управлению финансовой стабильностью предприятий, особенностью которого является применение свойств функциональных систем во время управления, который ориентирован на обеспечение и гарантирование

финансовой стабильности предприятию в текущей деятельности и на перспективу, что значительно повышает эффективность хозяйственной деятельности и обеспечивает устойчивое функционирование предприятия на рынке.

Границы управления финансовой стабильностью предприятий, общие критерии управления соответствующего подхода получены путём исследования и обобщения теоретических и методологических разработок. Схематично концептуальный подход к управлению финансовой стабильностью предприятий представлен на рис. 1.

В представленной концепции системный подход к управлению финансовой стабильностью предполагает применение двух отдельных подходов: общесистемного подхода и подхода на основе теории функциональных систем. Эти подходы кардинально различаются постановкой целей управления. При общесистемном подходе цель формируется в ходе построения системы управления для достижения желаемого результата, а применение подхода управления на основе функциональных систем предусматривает получение желаемого результата в виде цели только на основе полученной и обработанной информации. То есть, окончательно цель может быть сформулирована только в процессе функционирования системы, после достижения системой определённого эмпирического опыта функционирования, а не в момент создания системы, к началу её функционирования, как утверждается в общей теории систем [1, с. 65-66]. Так принцип целеориентированности заменяется принципом целесообразности.

Основной идеей предлагаемого подхода к управлению финансовой стабильностью предприятий является применение наряду с общесистемным подходом к управлению, в котором целью системы является обеспечение высокого уровня финансовой стабильности, теории функциональных систем, в которой первоочередным, ещё до начала управления, становится определение критериев эффективности управления.

Главными критериями эффективности управления финансовой стабильностью предприятий как функциональной системой должны быть адаптивность, гибкость и приспособляемость системы, поскольку именно для достижения определённого адаптивного результата происходит формирование функциональных сложноорганизованных систем, сложность которых определяется характером этого результата.

Как показало проведённое исследование [1; 3; 4; 9-11], некоторые учёные-экономисты полагают, что адаптация – это и есть управление. Так, Н.Е. Андриянова считает, что адаптация ничем не отличается от управления (в широком понимании). Действительно, адаптация, как и всякое управление, является организацией такого целенаправленного действия на объект, во время которого достигаются заданные цели [1, с. 65].

Рис. 1. Концептуальный подход к управлению финансовой стабильностью предприятий (авторская разработка)

По мнению Кукареко В.А., адаптация – это процесс целенаправленного изменения параметров, структуры и свойств любого объекта в ответ на изменения, происходящие как во внешней среде деятельности объекта, так и внутри него [9, с. 158]. Следовательно, адаптация предприятия – это, прежде всего, приспособление предприятия к меняющимся условиям среды.

Так, адаптивное управление представляет собой управление в системе с неполной априорной информацией об управляемом процессе, который меняется в ходе накопления информации и применяется с целью улучшения качества работы системы [3, с. 55].

При определении адаптивности системы управления финансовой стабильностью предприятия следует понимать, что она может выступать как процесс или как результат:

а) адаптация – процесс, во время которого предприятие приспособливается к факторам внешней и внутренней среды;

б) с помощью адаптации определяют относительное равновесие между предприятием и средой;

в) адаптация рассматривается как результат приспособительных изменений на предприятии.

Следовательно, адаптация предприятий к факторам влияния внешней среды проявляется в обеспечении финансовой стабильности предприятий посредством повышения эффективности использования ими ресурсов, обеспечения баланса интересов с субъектами внешней среды, укрепления или сохранения их рыночных позиций для обеспечения конкурентоспособности товаров [12, с. 287].

Результатом адаптации системы в меняющихся условиях является гибкость системы управления, то есть способность системы к самоорганизации и перестройке. Гибкость представляет собой свойство системы изменять цели или подцели функционирования в зависимости от меняющихся условий внешней и внутренней среды [13, с. 105]. Создание гибкой системы управления финансовой стабильностью, способной к самоорганизации и перестройке в меняющихся условиях, и является основной задачей в системе управления.

С учётом вышеприведённого адаптивность системы управления финансовой стабильностью предприятий проявляется в возможности изменять алгоритм своего функционирования с целью сохранения соответствующего уровня стабильности во время изменений внешней и внутренней среды.

Управление финансовой стабильностью предприятий в рамках авторской концепции, сформированной на принципах функциональной системы, рассматривается в двух аспектах:

1) как управление финансовой стабильностью предприятий, в основу которой положена функция как системообразующий фактор;

2) как управление финансовой стабильностью предприятий с использованием ситуативной рефлексии (самоконтроль поведения, анализ происходящего «здесь-и-сейчас») как системообразующего фактора.

Обращаясь к теории функциональных систем, следует отметить, что «главное качество биологической самоорганизующейся системы и состоит в том, что она непрерывно и активно делает перебор степеней свободы множества компонентов, часто даже в микроинтервалах времени, чтобы включить лишь те из них, которые приближают организм к получению полезного результата» [11, с. 109]. Такая идея может быть положена в основу отбора и упорядочения составляющих систем финансовой стабильности предприятий, которые должны способствовать адаптации, приспособляемости и состоянию динамического равновесия предприятий в определённых условиях хозяйствования. То есть, приспособительный результат системы обеспечения финансовой стабильности предприятий в неустойчивых условиях функционирования, полных угроз, может быть разным, поэтому и количество составляющих системы управления финансовой стабильностью предприятий тоже может быть разным. Управленческое решение по привлечению количества составляющих к процессу получения конечной цели управления, которой является обеспечение необходимого (желаемого / запланированного) уровня финансовой стабильности, должны принять руководители хозяйствующего субъекта. Решение должно приниматься с учётом сложившейся ситуации, направлено на лучший путь управления и привлечения оптимального количества составляющих, что обеспечит оптимальное управление финансовой стабильностью.

Такой процесс управления механизировать невозможно, поскольку решения должны приниматься быстро, с учётом сложившейся ситуации, а так может действовать только человек. Для достижения адаптивного результата управления финансовой стабильностью предприятия лицо, принимающее управленческое решение, может вызвать некоторые отклонения и выход системы из равновесия, умышленно нарушить взаимодействие функциональных составляющих, либо уменьшить их число во время управления для получения более эффективного результата управления. В этом и заключается главное отличие управления на основании функциональных систем от общего механистического подхода. Отметим, что управление системой обеспечения финансовой стабильности предприятий на основе теории функциональных систем обеспечивает приспособительный результат и адаптивность предприятий к условиям их функционирования.

В контексте исследованного можно сделать вывод о том, что адаптивность и приспособляемость системы обеспечения финансовой стабильности предприятий обеспечивает системе «предприятие» состояние динамического равновесия, развитие осуществляется путём использования сознания работников, за счёт их знаний, навыков, умений, намерений, интуиции и т. п.

Таким образом, при формировании концептуального подхода к управлению финансовой стабильностью предприятий, рассматривая её как систему, учитываем два подхода: общесистемный и на основе теории функциональных систем. Организация управления финансовой

стабильностью предприятий на базе теории функциональных систем позволяет повысить эффективность управления, которая имела бы такие качественные характеристики, как адаптивность и приспособляемость к воздействию изменений внешней среды предприятий и их внутренней деятельности и обеспечивала бы предприятиям устойчивое функционирование и развитие.

Следующим этапом разработки концепции управления финансовой стабильностью предприятий является формирование трёх блоков: 1) теоретико-методологического обеспечения, 2) методического обеспечения и 3) практической реализации.

В рамках теоретико-методологического блока определяется категориальный аппарат, составляющие финансовой стабильности предприятия, факторы влияния, внешняя и внутренняя среда и т. д.

Методология управления финансовой стабильностью предприятий как совокупность теоретических и методических знаний предусматривает определение следующего: целей и задач обеспечения организации финансовой стабильности предприятия; объект и предмет управления; субъект управления; принципы, функции, методы управления, модели методов управления. Все эти элементы объединяются в систему управления финансовой стабильностью предприятий.

Для реализации управленческой системы обеспечения финансовой стабильности предприятий необходимо иметь соответствующее методическое обеспечение, в состав которого должны быть включены научные методы и подходы к обеспечению оценки финансовой стабильности предприятий, разработка информационной системы (информационно-аналитическое обеспечение), оценка адаптивности и приспособляемости системы.

В рамках блока практической реализации определяется место и роль таких функций управления как диагностика и контроль финансовой стабильности предприятий, выполнение которых предусматривает разработку конкретных управленческих решений по обеспечению либо повышению уровня финансовой стабильности.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Разработанный концептуальный подход к управлению финансовой стабильностью предприятий предоставляет возможность более эффективного управления ею как системой, основанной на принципах функциональных систем. Такое управление обеспечивает адаптацию системы обеспечения финансовой стабильности предприятия к внешним условиям, позволяет удерживать предприятие в пределах значений совокупности переменных, характеризующих состояние динамического равновесия, что способствует устойчивому функционированию предприятия и его развитию в безопасных условиях. В дальнейшем перспективным направлением исследования является определение уровня качества финансовой стабильности предприятий с последующей разработкой соответствующего методического инструментария.

Список использованных источников

1. Андриянова Н.Е. Представление связей между функциональной моделью системы управления и её организационной структуры для исключения дисфункций / Н.Е. Андриянова, Л.Н. Лапшова // Молодёжный научный форум: общественные и экономические науки. – 2017. – № 2 (42). – С. 64-69.
2. Арсеньева В.А. Формирование прогнозно-функциональной системы в рамках управления организацией / В.А. Арсеньева, А.Б. Жеребилова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 3 (94). – С. 7-9.
3. Бердникова Л.Ф. К вопросу о функциональных стратегиях системы экономической безопасности предприятия / Л.Ф. Бердникова, Г.В. Груздев // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 4 (21). – С. 54-56.
4. Васильев Ю.С. Развитие теории систем для принятия решений при управлении предприятиями и организациями / Ю.С. Васильев, В.Н. Волкова, В.Н. Козлов, А.А. Ефремов // Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. – 2018. – Т. 2. – С. 247-250.
5. Кишкань Ю.Н. Финансовая стабильность как условие стабильности развития предприятия на финансовом рынке / Ю.Н. Кишкань // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 6-2. – С. 62-64.
6. Тебекин А.В. Менеджмент организации: учебник для высших учебных заведений по экономическим специальностям / А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. – Москва: КноРус, 2017. – 407 с.
7. Тоузани Т. Формирование методических элементов управления поведением предприятия в условиях нестационарной экономики / Т. Тоузани // Бизнес-Информ. – 2018. – № 5 (484). – С. 477-482.
8. Welch I. Corporate Finance / 2nd edition. – Printing Source Inc., Marina del Rey CA 90292, 2011. – 768 p.
9. Кукареко В.А. Функциональные стратегии развития в системе менеджмента организации / В.А. Кукареко // Новая наука: финансово-экономические основы. – 2017. – № 1. – С. 157-159.
10. Одинцов Б.Е. Сбалансированно-целевое управление развитием предприятия: модели и технологии / Б.Е. Одинцов. – М.: ООО Издательский Дом «Вузовский учебник», 2016. – 162 с.
11. Хадарцев А.А. Теория функциональных систем П.К. Анохина, К.В. Судакова с позиции теории хаоса и самоорганизации систем / А.А. Хадарцев, В.М. Еськов, Н.А. Фудин, В.Г. Зилов // Перспективы вузовской науки: к 25-летию вузовского медицинского образования и науки Тульской области. – Тула, 2017. – С. 108-122.
12. Гребенщикова И.Д. Финансовый менеджмент как один из путей

повышения стабильности деятельности предприятий / И.Д. Гребенщикова, А.Е. Поленок // Теория и практика современной науки. – 2015. – № 6 (6). – С. 286-289.

13. Ильясова М.К. Современные методы эффективного антикризисного управления / М.К. Ильясова, М.Н. Стефаненко // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 3 (65). – С. 103-107.

УДК 336:343.301
DOI

БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА: РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (FATF)

Лобанова М.Е.,

канд. экон. наук, доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены основные направления деятельности международной организации по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег – ФАТФ. Особое внимание уделено легальным и нелегальным источникам финансирования терроризма и основным рекомендациям, направленным на борьбу с отмыванием денег.

Ключевые слова: предотвращение финансирования терроризма, контроль, ФАТФ, международные организации, источники финансирования, финансовые потоки

FIGHTING THE FINANCING OF TERRORISM: RECOMMENDATIONS FROM THE FINANCIAL ANTI-MONEY LAUNDERING (FATF) GROUP

Lobanova M.E.,

*Candidate of Sciences in Economics, associate Professor
SO HPE «Donetsk national university of economics and
trade named after Mikhail Tugan-Baranovskiy»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article studies the main directions of The Financial Action Task Force (FATF) activities. Special attention is paid to the legal and illegal sources of terrorist financing and to the main recommendations aimed at combating money laundering.

Keywords: prevention of terrorist financing, control, FATF, international organizations, sources of financing, financial flows